

ВДОСКОНАЛЕННЯ УСТАЛЕНИХ МЕТОДОЛОГІЙ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕНЕРАТИВНОГО ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ЗНАТЬ

Протягом десятиріччя склалися та вийшли на плато методології обробки інформації з використанням комп'ютерних систем. За всіх їх переваг, притаманний їм високий ступінь формалізації лишає актуальним питання підвищення їх стійкості та адаптивності до змін, обумовлених властивостями природньої мови, формалізація якої має певні обмеження. Разом із тим, розвиток технологій на перетині обробки природньої мови та штучного інтелекту, особливо технологій так званого генеративного штучного інтелекту, демонструє здатність до подолання таких пов'язаних із формалізацією обмежень. Тоді, включення технологій генеративного штучного інтелекту до складу вже сталих методологій дозволило б підвищити стійкість та адаптивність до змін.

Так, ще до набуття обробкою природньої мови на основі великих мовних моделей вибухового характеру, висвітлювалося їх використання для генерування запитань до запропонованого фрагмента тексту у вигляді документа, абзацу або речення [1]. Цей підхід полягав у тому, що в якості вихідних даних для мовної моделі використовувався фрагмент тексту, в якому речення містили певні твердження, та до цього фрагменту генерувалися запитання, відповіді на які були закладені у цих твердженнях. При цьому, на відміну від поширених тепер засобів генеративного штучного інтелекту, використання таких мовних моделей у межах цього підходу поміж іншого вимагало значних організаційних й обчислювальних ресурсів, що саме по собі обумовлювало доволі високий поріг входження. Натомість широко доступні тепер засоби генеративного штучного інтелекту дозволяють нівелювати таку проблему ресурсоемності за умови отримання співставних результатів¹.

Ілюстративним тут може бути приклад включення технологій штучного інтелекту до методології генерування тестових завдань з використанням комп'ютерних систем, яка була запропонована більш ніж 20 років тому [2]. Визнаючи ефективність тестових завдань з точки зору контролю знань, в якості проблеми зазначалося, що складання таких завдань вимагає значного часу та інтенсивної праці. Натомість використання комп'ютерних систем пропонувалося як альтернатива, що дозволяла б вирішити цю проблему вимогливості до витраченого часу й докладених зусиль. Проте саме використання комп'ютерних систем як складова такої методології має певні

¹ Експериментальні дані використання доступних засобів генеративного штучного інтелекту у співставленні із висвітленими мовними моделями доступні за наступним посиланням: <https://gist.github.com/taranowskiatpimce/fbe40dc2db0d87e4314e7edb2d291e54>

обмеження, які могли б бути істотним чином зменшені за рахунок використання в якості такої складової технології генеративного штучного інтелекту.

В найбільш загальних рисах, згадана методологія полягає в обробці текстів розповідального характеру в електронній формі (підручників, посібників тощо) за певною процедурою, яка дозволяє автоматизувати генерування запитань за такими текстами. Процедура пропонувалася з трьох етапів: (1) виокремлення ключового терміну; (2) підбір неправильних варіантів відповіді; (3) безпосереднє генерування запитання. До цих етапів процедури пропонувалися відповідні компоненти комп'ютерної системи.

Щодо першого етапу процедури увага акцентувалася на віднайденні ключових концепцій, охоплених текстом, на протиставлення другорядним й несуттєвим з точки зору предметної області. Віднайдені таким чином ключові терміни були покликані слугувати в подальшому так званими якорями для генерування запитань та одночасно правильними варіантами відповідей на такі згенеровані питання.

Щодо другого етапу процедури наголошувалося на важливості підбору таких неправильних варіантів відповіді, які б семантично були максимально наближеними до правильного варіанту відповіді та водночас не були б очевидно неправильними — не містили б підказки та не дозволяли б іншим чином визначити їх за неправильні варіанти безвідносно до наявності знань з поставленого питання. Такі семантично наближені неправильні варіанти відповіді дозволяють краще відокремити тих, хто є більш впевненим в предметній області з точки зору наявних знань від тих, кому притаманна невизначеність у цьому відношенні.

Щодо третього етапу процедури пропонувалося генерування запитань з використанням декларативних речень розповідального характеру шляхом застосування простих правил з перетворення, за якого передбачалися лише мінімальні зміни до первісних формулювань таких речень — шляхом примітивного перетворювання розповідного речення на питальне. Прямо за перевагу цього підходу визначалося збереження ясності й зрозумілості та уникнення додаткового ускладнення. Проте принаймні частково це пов'язано із особливостями англійської мови, які дозволяють реалізувати це в достатній мірі формалізовано для того, аби це було здійснено з використанням комп'ютерних систем. Що лишає цей підхід прийнятним для використання англійською мовою, але залишає відкритим питання щодо його прийнятності для використання іншими мовами.

Навіть експерименти у першому наближенні та із застосуванням тільки найбільш поширених й доступних засобів генеративного штучного інтелекту² дозволяють вести мову про потенціал використання замість запропонованих

² Експериментальні дані застосування засобів генеративного штучного інтелекту за процедурою автоматизації генерування запитань за поданими текстами доступні за наступним посиланням: <https://gist.github.com/taranowskiatpimce/246a0754e7daaa5398a8e3603683d521>.

первісно компонентів комп'ютерної системи для всіх етапів процедури у складі згаданої методології, а також про перспективи подальшого дослідження вдосконалення цієї методології у цьому напрямі.

Таке включення технологій генеративного штучного інтелекту до складу методології генерування тестових завдань потенційно дозволяє мати позитивний вплив на кожному з етапів процедури. Так, в частині виокремлення ключових термінів, це дозволяє зокрема відступити від визначення таких через частоту використання певних слів у тексті, що нерідко може призводити до викривлення результатів його визначення таким чином. В частині відбору неправильних варіантів відповіді, це дозволяє відмовитися від використання сторонніх ресурсів на кшталт згаданого в методології WordNet, використання якого потребує належного поводження із побічними ефектами, які це супроводжують. В частині безпосереднього генерування запитання, це дозволяє відійти від надмірної формалізації та надмірного спрощення, які значним чином звужують діапазон можливих результатів та можуть обумовлювати результати, що позбавлені сенсу.

В цілому ж, застосування засобів генеративного штучного інтелекту замість окреслених методологією компонентів комп'ютерної системи дозволяє зняти обмеження з використання цієї методології тільки для англійської мови та поширити її використання для інших мов, адже сучасні технології генеративного штучного інтелекту демонструють результати для тієї ж української мови, що є співставними із результатами для англійської мови, а також дозволяють істотним чином зменшити ризик так званих галюцинацій коли про обробку природньої мови йдеться за поданим фрагментом тексту [3].

Розглянутий приклад дозволяє дійти висновку про здатність технологій генеративного штучного інтелекту вивести на новий виток вдосконалення вже усталені методології, дозволяючи розглядати питання підвищення стійкості та адаптивності до змін охоплених ними процесів, принаймні у контексті обробки природньої мови.

1. Ushio, A., Alva-Manchego, F., & Camacho-Collados, J. (2022). Generative Language Models for Paragraph-Level Question Generation. In *Proceedings of the 2022 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*. Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.18653/v1/2022.emnlp-main.42>
2. Mitkov, R., & Ha, L. A. (2003). Computer-aided generation of multiple-choice tests. In *Proceedings of the HLT-NAACL 03 workshop on Building educational applications using natural language processing*. Association for Computational Linguistics. <https://doi.org/10.3115/1118894.1118897>
3. Тарановський А. О., & Самойлов В. Д. (2023). ChatGPT і можливість його використання для безекспертного створення тестів. *Електронне моделювання*, 45(2), 44–60. <https://doi.org/10.15407/emodel.45.02.044>